

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Exploração de Histórias de Vida

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Exploração de Histórias de Vida é uma ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP) que consiste na investigação detalhada e sistemática da trajetória biográfica e experiências pessoais do cliente, visando compreender sua identidade, significados atribuídos às vivências e padrões de funcionamento psicológico.

Tematologia: Psicoterapia; Anamnese Biográfica.

Etimologia: O termo "exploração" deriva do latim "explorare", que significa "investigar, examinar

Enciclopédia da Conscienciologia cuidadosamente". "Histórias de vida" refere-se aos relatos e narrativas que descrevem os eventos, experiências e contextos que moldaram a vida de um indivíduo.

Neologia: Exploração de Histórias de Vida é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: A Exploração de Histórias de Vida envolve o holopensene da investigação psicobiográfica e compreensão ampliada da condição humana.

Fatologia: A Exploração de Histórias de Vida é uma etapa fundamental no processo terapêutico da Terapia Centrada na Pessoa, onde o terapeuta utiliza técnicas de entrevista e escuta ativa para coletar informações sobre a história pessoal do cliente. Nesse processo, são investigados eventos significativos, relacionamentos interpessoais, desafios enfrentados e estratégias de enfrentamento desenvolvidas ao longo da vida do cliente. A análise das histórias de vida permite ao terapeuta compreender a construção da identidade do cliente, seus padrões de comportamento, crenças e valores,

Enciclopédia da Conscienciologia
além de identificar possíveis conflitos e dilemas existenciais.

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, a Exploração de Histórias de Vida pode ser enriquecida por insights provenientes da retrocognição, permitindo acessar informações relevantes sobre vidas passadas e influências interexistenciais na atualidade do cliente.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Exploração de Histórias de Vida potencializa o sinergismo terapêutico entre cliente e terapeuta, promovendo uma compreensão mais profunda e empática da experiência humana.

Principiologia: A Exploração de Histórias de Vida está fundamentada no princípio da autenticidade terapêutica, que preconiza a importância de uma relação terapêutica genuína e acolhedora.

Codigologia: A Exploração de Histórias de Vida está alinhada com o código de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que resguarda a confidencialidade e privacidade das informações compartilhadas pelo cliente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: A Exploração de Histórias de Vida pode ser realizada por meio de técnicas específicas de entrevista, como a elaboração de genogramas e linhas do tempo, que auxiliam na organização e visualização das informações biográficas do cliente.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de autoconhecimento e transformação pessoal.

Masculinologia: O terapeuta investigador; o cliente narrador.

Femininologia: A terapeuta analista; a cliente protagonista.

Hominologia: O Homo sapiens psicoterapeuticus; o Homo sapiens autoexplorator.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Exploração de Histórias de Vida é evidenciada quando o terapeuta conduz a entrevista de forma sensível e empática, incentivando o cliente a compartilhar suas experiências e reflexões mais profundas sobre sua trajetória pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Culturologia: A Cultura da Exploração de Histórias de Vida promove a valorização das narrativas individuais e o reconhecimento da singularidade de cada ser humano.

VI. Acabativa

A Exploração de Histórias de Vida é uma ferramenta poderosa na Terapia Centrada na Pessoa, permitindo ao terapeuta compreender a complexidade e riqueza da experiência humana de cada cliente. Por meio dessa investigação cuidadosa e respeitosa, é possível promover um processo terapêutico mais profundo e significativo, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar emocional do cliente.